

MEHNAT MUHOFAZASI VA MEHNAT SHAROITLARI TUSHUNCHALARINING MOHIYATI VA ULARNING AMALIYOTDA QO‘LLANILISH GENEZISI

Termiz muhandislik texnologiya instituti assistentlari
Mamashayev Baxrom
Samatov Ruslan

Termiz muhandislik texnologiya institute talabasi
Utaganov Jasur

Annotatsiya: Mehnat faoliyati jarayonida insonga ko‘pgina ichki hamda tashqi omillar ta’sir ko‘rsatadi. Eng avvalo, bu ishlab chiqarish texnika omillari: mehnat jarayoni amalga oshiriladigan bino va inshootlar, ishlab chiqarish operatsiyalarini bajarishda qo‘llaniladigan texnika hamda texnologiyalardir. Ular, birtomondan, ishlab chiqarish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, mehnat jarayonini bajarishni yengillashtiradi. Shu bilan birga, ular xodim hayoti va sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan ortiqcha shovqin, vibratsiyani keltirib chiqaradi, turli shikastlanishlar yetishi xavfini tug‘diradi.

Kalit so‘zlar: mehnat muhofazasi, shart-sharoit, texnologiya, metod, ishlab chiqarish.

KIRISH

Omillarning boshqa bir turlari ishlab chiqarishda ishlatiladigan xom ashyo, materiallar, yonilg‘i, yarimtayyormahsulotlardir. Ular chang chiqarishi, turli nurlanishlar, zaharli gazlar, radiatsiya hamda hokazolar orqali xodim sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ishlab chiqarishdagi mikroiklim: harorat, havo oqimi, uning namligi ham personal mehnat qobiliyatiga salbiy ta’sir o‘tkazishi mumkin. Bundan tashqari, inson organizmiga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan yana ko‘plab unsurlar: ish joyining yaxshi

yoritilmaganligi, bakteriya va viruslar tarqalishi, ish jarayonidajismoniy, ruhiy zo‘riqish hamda hokazolar ham mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Hozirgi paytda mehnatni muhofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, ijtimoiy rivojlanish jarayonida jiddiy o‘zgarishlar ro‘y berdi, ya’ni uning genezisi kuzatildi (1-rasm)⁸².

1-rasm. Xavfli omillar ta'siri va ulardan himoyalash vositalarining genezisi

⁸² Abduraxmanov O.K. O‘zbekiston Respublikasida mehnatni muhofaza qilish tizimini boshqarish samaradorligini oshirish. T.: Fan., 2010. – 326 b.

Ko‘rinib turibdiki, insoniyat jamiyati va uning ishlab chiqaruvchi kuchlari rivojlanar ekan, inson hayoti hamda sog‘lig‘igata’sir ko‘rsatuvchi omillar bosqichma-bosqich murakkablashib, miqdori ortib borgan. Shu bilan birga, bu omillarning zararli ta’siridan himoyalaniish uchun tobora murakkab va qimmatbaxo usul hamda vositalar talab etilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida salbiy omillarning inson sog‘lig‘i va mehnat qobiliyatiga ta’sirining oldini olish yoki bu ta’sirni kamaytirish uchun eng samarali vositalarni topishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish zaruratini tug‘dirmoqda⁸³.

Zamonaviy ishlab chiqarishlarga bir korxonaning o‘zida fizikaviy-kimyoviy xususiyatlari bo‘yicha juda murakkab bo‘lgan turli texnologiyalarni qo‘llash xosdir. Bugungi ishlab chiqarishda texnologiyalar, jihozlarni tez-tez almashtirish, yangi jarayon hamda materiallarni joriy etish odatiy holga aylangan. Ammo ko‘pincha ishlab chiqarishdagi ana shu o‘zgarishlarning xodimlarga salbiy ta’siri yetarli darajada o‘rganilmagan bo‘ladi⁸⁴.

XULOSA VA MUNOZARA

Mehnatni muhofaza qilishni o‘rganishdagi muvaffaqiyatlar ko‘pgina boshqa turdoshfanlarda erishiladigan muvaffaqiyatlarga bog‘liqdir. Mazkur fan sohalari rivojlanib borgani sayin tadqiqotchilar mehnatnimuhofaza qilish muammolari to‘g‘risida ko‘proq narsalarni bila boshladilar, xavfsiz mehnat sharoitini ta’minlash masalasini hal etishga yangicha yondashuvlarni topdilar. Shu bilan birqatorda, “mehnatni muhofaza qilish” va “mehnat sharoiti” tushunchalarida, ularni ilmiy jihatdan asoslashda hamda ularning ijtimoiy-mehnat munosabatlaridagi o‘rnini aniqlashda ham o‘zgarishlar ro‘y bermoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduraxmanov O.K. O‘zbekiston Respublikasida mehnatni muhofaza qilish tizimini boshqarish samaradorligini oshirish. T.: Fan., 2010. – 326 b.

⁸³ Roik V.D. Mehnat sharoitlari va mehnatni muhofaza qilishni boshqarish. Qo‘llanma. M.: RAGS, 2014 yil.

⁸⁴ Fomin A.D. Mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha qo‘llanma. M.: Aproxim-Press, 2013. - 224 b.

2. Popova N.A. Korxonada tashkil etish, normalash va ish haqi: Darslik. - M.: Finpress, 2011. - 176 p.
3. Razdorojny A.A. Mehnatni muhofaza qilish va sanoat xavfsizligi. M.: Imtixon, 2017 yil.
4. Roik V.D. Mehnat sharoitlari va mehnatni muhofaza qilishni boshqarish. Qo'llanma. M.: RAGS, 2014 yil.
5. Solovyov A.P. Davlat va mehnatni muhofaza qilish: asr boshidagi boshqaruv tizimi. Muammolar. Yechimlar. Prognozlar. M.: VTSOT, 2010. - 132 b.
6. Fomin A.D. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qo'llanma. M.: Aproxim-Press, 2013. - 224 b.